

БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ТАРБИЯ ФАНИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ АСАРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Ў.М.Мухтаров ¹

Д.М.Эргашев ²

¹ АндДУПИ доценти

² АндДУ Ижтимоий-иқтисодиёт факультети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629080>

Abstract

Халқимиз тарихий тараққиёт мабойнида жуда кўп воқеалар, ҳодисалар, жамият ўзгаришларни гувоҳи бўлган. Ота боболаримиз ўтган даврлар ичида эркин турмуш кечиришни тарафдори бўлиб, бу йўлда турли қарама - қаришиликларни енгиб яшаб келганлар. Халқимиз қадимдан юртга мухаббат, инсонларга ғамхўрлик, ғояларни доимо эъзозлаб яшаб келишган.

Key words: ҳуқуқий тарбия, болалар, фуқаролик, жамият, ички ва ташқи сиёсати.

Бу ғояларни замирида инсон тақдири туриб, уларни бир бирига яқинлаштиришни, қадр - қимматини тенг асосда кўрувчанлик инсонпарварлик тарбияси ўз ифодасини топган. Мухтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови” мавзусидаги маърузасида шундай деган эди “...Биз таълим ва тарбия тизимининг барча бўғинлари фаолиятини бугунги замон талаблари асосида такомиллаштиришни ўзимизнинг биринчи даражали вазифамиз деб биламиз” Бугунги тез ўзгараётган дунё инсоният олдида, ёшлар олдида янги-янги, буюк имкониятлар очмоқда. Шу билан бирга, уларни илгари кўрилмаган турли ёвуз хавф-хатарларга ҳам дучор қилмоқда. Ғаразли кучлар содда, ғўр болаларни ўз ота-онасига, ўз юртига қарши қайраб, уларнинг ҳаётига, умрига зомин бўлмоқда. Бундай кескин ва таҳликали шароитда биз ота-оналар, устоз-мураббийлар, жамоатчилик, маҳалла-қўй бу масалада ҳушёрлик ва огоҳликни янада оширишимиз керак. Болаларимизни бировларнинг қўлига бериб қўймасдан, уларни ўзимиз тарбиялашимиз лозим.

Бу вазифаларни амалга оширишда биз асрлар мобайнида шаклланган миллий анъаналаримизга, аждодларимизнинг бой меросига таянамиз.

Қадимдан авлод-аждодларимизда инсон ва уни ҳуқуқларини ҳурмат қилиш, қадрлаш каби ҳислатлар халқимизни табиатига монад бўлган. Инсон ҳуқуқларининг илк манбалари зардуштий динига мансуб "Авесто" китобида акс эттирилган.

Давр нуқтаи-назаридан қараганимизда диний-фалсафий ҳуқуқий таълимот асосида ва негизида "Авесто" халқ ва аркони давлат учун сиёсий ва ҳуқуқий тафаккур мезони ҳамда амалиёт учун манбаа сифатида хизмат қилган. "Авесто" да халқимизнинг ҳаёти, турмуш кечириш тарзи, ахлоқий қоида нормалари урф одатлари, қадриятлари, диний эътиқоди, инсон ва унга алоқадор ҳуқуқий муаммолар ҳамда жамият аъзоларининг ҳақ ҳуқуқлари тўғрисидаги фикрларни учратамиз.

Китобда эътиборли жиҳатлар қаторида марифатпарварлик ва меҳнатсеварликка ҳам алоҳида эътибор билан қаралиб, таълим - тарбия ҳаётининг муҳим таянчи сифатида эътироф этилади. Ёшларни билим олиши ҳуқуқларини таминланиши изчил амалга ошириш муҳим вазифа сифатида қаралган. Айни вақтда "Авесто" да инсоний бурчни ахлоқий йўриқларини ўзлаштиришдан иборат эмаслиги балки инсон ва оила фарзанд тўғрисида ҳам ўйлаш кераклиги кўрсатилиб ўтилади. Бу ғоялар ўз навбатида оилавий тарбиянинг ҳуқуқий-педагогик асосларини яратилиши юзасидан илгари сурилган фикрларини ифодалаб берилади.

Бошланғич синфларда дастлабки ҳуқуқий тушунчалар мулоқот одоби билан узвий равишда боғланиб меҳр-шавқатлилиқ ҳақидаги ривоятлар, мақоллар, ҳадислар, ҳикматли сўзлар билан уйғунлаштирилади. Фикримизнинг далили сифатида мазкур синфнинг ўқиш дарсида мақоллар юзасидан баҳс-мунозара ташкил этилди. Мақоллар ёшларнинг онгини ўстиради, уларни тўғри, ростгўй, меҳнатсевар, мард, жасур, матонатли бўлишига чорлайди. Мақолларда ҳасислик, очкўзлик, ўғирлик, фирибгарлик, ялқовлик, безорилик каби ярамас ҳоллар аёвсиз равишда фош этилади. Мақоллар хушёр ўлишга, дўстни душмандан ажратишга, инсонпарвар, хушфёъл, ширинсўз, садоқатли бўлишга, ота-она, қариндош уруғ ва дўстларни қадрлашга, катталарни ҳурмат қилишга, кичикларга шафқатли бўлишга ўргатади.

Ўрта Осиёда яшаган халқлар ўзаро иқтисодий, манавий-маданий аълоқалари, ҳамкорликлари туфайли бир-бирларининг фольклорларини ундаги тарбия мақсади, вазифалари, тарбия турларига бўлган фикрларни бойитиб давр руҳига мослаб келганлар. Ўрта Осиё мутафаккирлари халқ педагогикаси манбааларига асосланиб, ўз навбатида халқ

педагогикасидан, хусусан фольклор ва ундан ҳуқуқий тарбида фойдаланиш тўғрисида ўз нуқтаи назарларини ифода қилиб, ҳалқ педагогикасининг ривожини учун янги заминлар яратганлар.

Умуман, таълим жараёнида кичик мактаб ёшидаги ўқувчилар ҳуқуқий тарбиясини шакллантиришнинг тадқиқий хулосаси сифатида қуйидагиларни эътироф этиш мумкин:

Ўқувчиларга ҳуқуқий таълим беришда педагогик технологиялар асосида дарслар ташкил этиш, муаммоли таълим методларидан фойдаланиш ижобий самара берди.

Ҳозирда юқорида қайд этилган аждодларимизнинг илмий меросини, ижтимоий-сиёсий фаолиятини ўрганиш ва ёшлар билан таништириш хайрихоҳлиги ҳозирги замон зиёлиларининг асосий долзарб вазифаларидан саналади.

Ушбу мақола бугунги бозор иқтисодиётида кичик бизнес ва бизнеснинг асосий ўрнини қамраб олади. Шу жумладан, кичик бизнес ва бизнеснинг ривожланиши ва ҳуқуқий асослари илмий таҳлил қилиниб, айти пайтда кичик бизнес ва бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш, иккинчисига ўзгартиришлар киритилади ва миллий қонунчиликнинг ушбу соҳасига оид қоидалар қўшилади.

Мақолада замонавий Ўзбекистонда қонун устуворлиги ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг энг муҳим масалалари кўриб чиқилган. Ўзбекистон сиёсий ҳаётнинг бой тажрибасига, сиёсий онг хусусиятларига ега бўлиб, ўзига хос ва мураккаб шароитларда ривожланади. Шундай қилиб, Ғарб дунёси сиёсий тажрибасининг оддий нусхасини кўчириб олиш нотўғри бўлиб чиқди.

Жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаш мақсадида оила институти функцияларининг бажарилиши масаласига алоҳида эътибор қаратиб, оила аъзоларига оила ва унинг функцияларини бажарилиши ҳақида сабоқ бериш лозим. Ам

Мақолада маънавий салоҳиятнинг моҳияти ва унинг замонавий жамиятдаги ўрни ўрганилган. Шукур Бугунги кунда "Миллий model" га асосланган таълим соҳасидаги ислохотларнинг моҳияти миллий қадриятларнинг устуворлигини таъминлаш емас, балки янги давр тараққиётини жаҳон илм-фани ва таълим тизимидаги улкан ютуқлар ва миллий ўзлик асосига қурадиган таълим тизимини - рағбатлантириш.

Шу ўринда ўқувчиларга ҳуқуқий таълим-тарбия беришда бошланғич синф ўқитувчиларига қуйдагича йўриқномалар тавсия этилади:

-ҳар бир ўқитувчи ҳуқуқий тарбияни амалга оширишда, педагогик жараён мақсадларини белгилашда фольклор манбалардан ўрганиб, таҳлил қилиб, таълим-тарбия жараёнига тадбиқ этиш;

-ўқувчиларда фольклор материлларга нисбатан ҳиссий-эмоционал ижобий муносабат ўрнатиш, миллий ғурурни шакиллантириш;

-ўқувчиларда ҳуқуқий мезонлар ҳақидаги таълимотни ўрганиш ва унга амал қилиш жараёнларини илмий-методик ишларини ташкил қилишни йўлга қўйиш;

-ота-оналарга, жамоатчилик иштирокчиларига, педагогик билимлар бериб, ҳуқуқий тарбияни амалга оширишда ягона педагогик талаблар системасини ўрганиш ва унга амал қилишни йўлга қўйиш;

-мактаб кутубхонасида ҳуқуқий тарбияга оид кўرғазмалар ташкил этиш ва китоблар билан таъминлаш, синф жиҳозланишида ҳуқуқий мезонларни акс эттирувчи кўрғазмалардан фойдаланишни ташкил этиш;

- ҳуқуқий тарбиянинг фаолият мотивлари, установкаларини шакиллантирувчи тарбия форма ва методларидан фойдаланиб педагогик жараённи ташкил этиш лозим;

- ҳуқуқий тарбияни амалга ошириш учун тарбия мақсадини ўқитувчи ўқувчилар жамоаси билан педагогик ҳамкорликда аниқлаб, вазифларини амалга оширишда уларга эркинлик, ижодий мустақил фикрлашга имкон яратиш керак.

Использованная литература:

1. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 211-215.
2. Tolibjonovich, Madumarov T., and Gulomjonov O. R. Ogli. "Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today." JournalNX, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 109-111.
3. Nasriddinovich, A. A. (2021). Structure, Models and Characteristics of Civil Society. STRUCTURE, 7(4).
4. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Ғуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. Та'лим фидойилари, 14 (1), 133-143.
5. Madumarov Talantbek, & Ergashev Omonillo. (2022). SPIRITUAL POTENTIAL AND ITS ROLE IN MODERN. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(2), 58-62. Retrieved from <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/66>

6. Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. Theoretical & Applied Science, (7), 120-124.

